

УДК 331.1; 351/354

**ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ**

**PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ETHICS OF STATE (MUNICIPAL)
EMPLOYEES**

©Белозерских А. Ю.

РАНХиГС

г. Новосибирск, Россия, bistbayu@mail.ru

©Belozerskikh A.

RANEPА

Novosibirsk, Russia, bistbayu@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрена проблема сущности, содержания этики государственных (муниципальных) служащих, ключевых качеств их профессиональной деятельности. Определено, что основу профессионализма государственного (муниципального) служащего составляют честность и объективность при выполнении должностных обязанностей, порядочность, профессиональная компетентность, активное и заинтересованное участие в решении общественных проблем.

Abstract. The article deals with the problem of essence, content of ethics of state (municipal) employees, key qualities of their professional activity. It is determined that the basis of professionalism of the state (municipal) employee is honesty and objectivity in the performance of official duties, decency, professional competence, active and interested participation in solving public problems.

Ключевые слова: государственный и муниципальный служащий, этические нормы, профессиональные компетенции.

Keywords: state and municipal employee, ethical norms, professional competences.

Государственная (муниципальная) служба — специфичный вид деятельности, важнейшими аспектами которой выступают требования к должностям и профессиональная этика.

Профессиональная этика государственных (муниципальных) служащих призвана конкретизировать общие принципы, известные моральные ценности в специфичной сфере жизнедеятельности, при реализации служебных полномочий. Этика государственной и муниципальной службы опирается на принципы гуманизма, справедливости, бескорыстности, неподкупности и ответственности, а также согласования интересов субъектов государственной (муниципальной) службы с интересами общественными. В соблюдении данных принципов проявляется справедливость, нравственность служебной деятельности.

Ответственность государственного (муниципального) служащего выражается в сознательной готовности отвечать за свои действия и обосновать свои выводы по осуществляемым служебным мероприятиям [1].

Соблюдение принципов профессиональной этики позволяет избежать конфликтных ситуаций, возникающих в практике государственной (муниципальной) службы.

Этика объединяет принципы и нормы морали и нравственности, поведения людей по отношению друг к другу и в обществе. Служебная этика определяется особенностями отдельных профессий, культурой профессиональной деятельности, профессиональными функциями и традициями, вырабатываемыми в процессе трудовой деятельности.

Основы этики государственного (муниципального) служащего прописаны в Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (1). Данный документ определяет оптимальные для государственной службы и профессиональной деятельности служащих рамки взаимоотношений.

Специфичный характер этики государственных (муниципальных) служащих заключается в соблюдении принципов законности, верховенства Конституции России, иных нормативных актов и должностных инструкций. Об этом сказано в п. 1 ст. 4 Типового кодекса: «Государственные и муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации» (1).

Этика государственных (муниципальных) служащих проявляется на уровне межличностных отношений (взаимодействие между служащими, между руководителем и подчиненными), на уровне государственного (муниципального) управления в целом. На первом уровне принципы этики предполагают признание подчиненным права руководителя отдавать распоряжения в пределах обязанностей служащих. Этика управления объединяет всю совокупность норм, принципов, правил, идеалов, определяющих поведение людей в сфере властно-распорядительных полномочий, в сфере управления.

В Типовом кодексе специально указывается на необходимость обучения государственных (муниципальных) служащих моральным принципам, соблюдение которых в условиях повышенных общественных ожиданий определяет эффективность работы служащих.

Государственный (муниципальный) служащий должен обладать такими качествами как квалификация в пределах своих полномочий, дисциплинированность и четкость в работе. Такой вывод можно сделать исходя из содержания п. 2 ст. 3 Типового кодекса, в соответствии с которым государственный (муниципальный) служащий обязан «...исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов» (1). Важный элемент этики — регулярное повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и поддержка ее на уровне, необходимом для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей [1]. Содержание категории «квалификация» должно включать в себя, прежде всего компетентность, под которой следует понимать способность в практической работе к эффективной и результативной деятельности на основе специальных профессиональных знаний.

Важнейшими личностными качествами государственного (муниципального) служащего является объективность и умение анализировать, коммуникабельность, корректность, стрессоустойчивость и порядочность. Успешность государственной и муниципальной службы гарантируется сотрудникам умением хорошо разбираться в людях, доброжелательностью и доступностью, открытостью к общению, следованием принципу

профессионального оптимизма [2]. Государственные (муниципальные) служащие должны проявлять корректность в обращении, уметь проникаться проблемами обращающихся лиц. Значимыми являются такие моральные качества как терпимое отношение к товарищам, авторитет, приобретаемый вследствие упорного труда, глубокого знания дела, следования высоким нравственным установкам.

Ключевые психологические характеристики личности государственного (муниципального) служащего — честность и порядочность — заключаются в избегании мошенничества и обмана в отношении с коллегами и пользователями государственных (муниципальных) услуг. Данные психологические качества описаны в нормах Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих — для сотрудников важны терпимость и уважение к контактными аудиториям, способность воздержаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении профессиональных обязанностей (1). Помимо этого, в профессиональной деятельности государственный (муниципальный) служащий должен избегать грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. Служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с контактными аудиториями.

В служебной деятельности государственные (муниципальные) служащие должны уметь проявлять творческий подход и быть политически и социально эрудированными.

Таким образом, основу профессионализма государственного (муниципального) служащего составляют честность и объективность при выполнении должностных обязанностей, порядочность, профессиональная компетентность, активное и заинтересованное участие в решении общественных проблем. Обладание данными качествами обеспечивает существование и практическую реализацию принципов этики в государственном (муниципальном) правлении.

Источники:

(1). Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол №21) // Бюллетень «Официальные документы в образовании». 2011 г. №36.

Список литературы:

1. Ефимова Н. С. Профессиональная этика государственных служащих муниципального управления // Успехи в технологии. 2015. №5. С. 41-43.
2. Иванов Д. М. Профессиональная этика государственных служащих Российской Федерации в контексте осуществления антикоррупционной политики // Мир политики и социологии. 2016. №9. С. 82-87.

References:

1. Efimova, N. S. (2015). Professionalnaya etika gosudarstvennykh sluzhashchikh munitsipalnogo upravleniya. *Uspekhi v tekhnologii*, (5), 41-43

2. Ivanov, D. M. (2016). Professionalnaya etika gosudarstvennykh sluzhashchikh Rossiiskoi Federatsii v kontekste osushchestvleniya antikorrupcionnoi politiki. *Mir politiki i sotsiologii*, (9), 82-87

*Работа поступила
в редакцию 21.09.2017 г.*

*Принята к публикации
25.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Белозерских А. Ю. Особенности профессиональной этики государственных (муниципальных) служащих // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 151-154. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/belozersky> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Belozerskikh, A. (2017). Peculiarities of professional ethics of state (municipal) employees. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 151-154